

NOTA TÉCNICA Nº 03/2026 – CMPE/SME-CUIABÁ

Quantitativo de matrículas da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá – período de setembro a dezembro de 2025

Ângelo Valentim Lena

Coordenador de Microplanejamento Educacional – CMPE

Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá

ORCID: 0000-0002-7868-2703

angelo.lena@sme.cuiaba.mt.gov.br

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18866829>

1. Apresentação

Esta **Nota** tem por finalidade apresentar o quantitativo de matrículas da **Rede Municipal de Ensino de Cuiabá (RME)** referente ao período compreendido entre **setembro e dezembro de 2025**, em atendimento à solicitação encaminhada pela **Diretoria de Ensino**, com o objetivo de subsidiar a instrução processual relativa às **aquisições de materiais didáticos realizadas no exercício de 2025**.

A disponibilização dessas informações busca demonstrar a **compatibilidade entre o quantitativo de estudantes efetivamente matriculados na rede municipal e os volumes de materiais didáticos adquiridos**, assegurando transparência administrativa, coerência técnica e adequada fundamentação dos atos administrativos praticados no referido período.

2. Fontes de dados e metodologia

Para elaboração desta Nota Técnica foram utilizadas as seguintes bases de dados institucionais:

- **Sistema de Gestão Acadêmica da Escola Cuiabana (SIGEEC)**, que consolida os registros administrativos de matrículas da rede municipal;
- **Dashboard de Monitoramento de Matrículas da Rede Municipal de Ensino**, disponível em: <https://cuiaba-matri-dash.lovable.app/>
- Base consolidada utilizada no estudo técnico “**Análise do Fluxo de Matrículas e Projeções Pós-Redimensionamento (2020–2026)**”, desenvolvido pela

Coordenadoria de Microplanejamento Educacional disponível em
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18422416>

Para fins de padronização da série histórica utilizada pela Secretaria Municipal de Educação, **adotou-se como data de referência da coleta de dados o último dia letivo do mês de dezembro de cada ano**, critério aplicado aos dados consolidados de todos os exercícios anteriores a 2026.

Assim, os quantitativos apresentados para **2025 correspondem ao total de matrículas efetivamente registradas ao final do ano letivo**, representando o cenário consolidado da rede no período solicitado.

3. Quantitativo consolidado de matrículas – Rede Municipal de Ensino (2025)

A tabela a seguir apresenta o quantitativo consolidado de matrículas da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá por etapa/modalidade de ensino, considerando o fechamento do ano letivo de 2025.

Etapa / Ano Escolar	Matrículas 2025
G0 – Berçário	1.121
G1 – Maternal	2.632
G2 – Jardim I	3.809
G3 – Jardim II	4.215
G3 – Jardim II (Escola)	184
G4 – Pré-Escola I	5.898
G5 – Pré-Escola II	6.308
1º Ano	6.921
2º Ano	6.861
3º Ano	6.658

4º Ano	7.073
5º Ano	6.939
6º Ano	212
7º Ano	119
8º Ano	259
9º Ano	211
EJA – 1ª Fase	9

Total de matrículas da RME – 2025: 59.429 estudantes

Dados de referência da coleta correspondem ao último dia de aula do mês de dezembro do ano letivo

4. Evolução recente do total de matrículas da Rede Municipal de Ensino

Para fins de contextualização técnica, apresenta-se a evolução recente do quantitativo total de matrículas da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá:

Ano	Total de alunos
2020	52.096
2021	53.873
2022	56.058
2023	57.774
2024	58.725
2025	59.429

Observa-se que, no período **2020–2025**, a Rede Municipal de Ensino registrou crescimento contínuo de matrículas, acumulando **incremento absoluto de 7.333 estudantes**, conforme demonstrado em estudos técnicos desenvolvidos pela Coordenadoria de Microplanejamento Educacional disponibilizado em <https://doi.org/10.5281/zenodo.18422416>

5. Contextualização institucional do fluxo de matrículas

A interpretação da evolução do quantitativo de matrículas da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá exige a consideração do **processo de Redimensionamento Escolar Interfederativo**, conduzido pela **Coordenadoria de Microplanejamento Educacional (CMPE)** em articulação com a **Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT)**.

Esse processo promoveu a reorganização territorial e administrativa da oferta educacional entre as duas redes de ensino, estabelecendo os seguintes movimentos estruturais:

a) Transferência progressiva das turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) da Rede Municipal para a Rede Estadual de Ensino.

b) Encaminhamento das turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) anteriormente atendidas pela Rede Estadual para a Rede Municipal de Ensino de Cuiabá.

Tal reorganização buscou alinhar a oferta educacional às atribuições constitucionais e às diretrizes de cooperação entre os sistemas de ensino, consolidando a especialização da Rede Municipal no atendimento da **Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental**, enquanto a Rede Estadual assume majoritariamente os **Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio**.

Cumpra registrar que **o ano de 2025 representa o último exercício em que tais demandas ainda aparecem simultaneamente nos relatórios estatísticos das duas redes**, uma vez que o processo de transição administrativa ainda se encontrava em fase final de acomodação.

A partir do **ano letivo de 2026**, observa-se a consolidação desse arranjo institucional, com as demandas **plenamente acomodadas em seus respectivos sistemas de ensino**, reduzindo significativamente a presença residual de matrículas dos Anos Finais nos registros da Rede Municipal.

6. Dinâmica demográfica e variações no fluxo de enturmações

Outro elemento relevante para a interpretação das variações no quantitativo de matrículas da Rede Municipal de Ensino refere-se às oscilações demográficas identificadas pelos estudos desenvolvidos pela **Equipe de Georreferenciamento Educacional da CMPE**.

Estudo técnico intitulado “**A Depressão nas Matrículas Escolares da Rede Municipal de Educação de Cuiabá em 2021: Rebatimentos no Planejamento Educacional de Cuiabá-MT**” identificou uma **queda significativa nas enturmações da pré-escola (G4 e G5) no ano de 2021**, fenômeno associado à redução do número de nascimentos no município no ano de **2017**, bem como a fatores sanitários e sociais relacionados ao contexto de epidemias de arboviroses e mudanças nas dinâmicas familiares urbanas, disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.18865440>

A análise longitudinal conduzida pela CMPE demonstra que essa redução constitui um **efeito de coorte**, caracterizado pela presença de uma “onda demográfica” de menor número de estudantes que se desloca progressivamente ao longo das etapas do ensino.

Assim, a coorte impactada inicialmente na pré-escola em **2021** passa a produzir reflexos sequenciais:

- no **1º ano do Ensino Fundamental em 2023**
- no **2º ano em 2024**
- no **3º ano em 2025**
- e continuará avançando pelas séries subsequentes nos próximos anos.

Esse fenômeno indica que **as variações no quantitativo de matrículas ao longo dos anos formativos não decorrem exclusivamente de fatores administrativos ou de**

expansão da oferta educacional, mas também de **variáveis demográficas estruturais** que impactam o volume de estudantes ingressantes na rede municipal.

7. Considerações técnicas

A análise integrada das informações apresentadas permite compreender que o comportamento recente do fluxo de matrículas da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá resulta da combinação de três fatores estruturais:

1. **Crescimento histórico da rede municipal**, observado no período recente;
2. **Reorganização interfederativa da oferta educacional**, decorrente do processo de redimensionamento entre a RME e a REE/SEDUC-MT;
3. **Oscilações demográficas associadas a efeitos de coorte**, identificadas por estudos técnicos conduzidos pela CMPE.

A conjugação desses elementos explica parte das variações observadas na evolução das matrículas e reforça a importância do **monitoramento sistemático da demanda educacional como instrumento de planejamento e gestão da rede pública de ensino**.

8. Monitoramento recente do comportamento das matrículas no 1º Ano do Ensino Fundamental (2026)

No acompanhamento inicial do processo de matrículas referente ao **ano letivo de 2026**, a Coordenadoria de Microplanejamento Educacional identificou uma **variação discreta no comportamento das enturmações do 1º Ano do Ensino Fundamental**.

Historicamente, a evolução das matrículas nessa etapa apresenta **tendência de crescimento ou estabilidade**, em função da progressão natural das coortes provenientes da pré-escola. Contudo, os dados preliminares observados no início do ano letivo indicam **leve declínio no quantitativo de matrículas do 1º Ano**, comportamento que se distancia da tendência projetada para o período.

Esse movimento chama a atenção pelo fato de que o quantitativo atualmente registrado para o **1º Ano aproxima-se dos números observados nas enturmações do 4º Ano do**

Ensino Fundamental, situação atípica quando analisada sob a lógica tradicional de progressão das coortes escolares.

Do ponto de vista analítico, tal comportamento pode estar associado aos **efeitos demográficos identificados no estudo técnico da CMPE intitulado “A Depressão nas Matrículas Escolares da Rede Municipal de Educação de Cuiabá em 2021: Rebatimentos no Planejamento Educacional de Cuiabá-MT”**, que aponta a existência de uma coorte demográfica reduzida vinculada à queda de nascimentos observada no município no ano de **2017**.

Conforme demonstrado naquele estudo, essa redução no número de nascimentos produziu uma **“onda de menor matrícula” que se desloca progressivamente pelas etapas da educação básica**, afetando sequencialmente as enturmações à medida que as coortes avançam pelos anos escolares.

Nesse sentido, a variação observada no **1º Ano do Ensino Fundamental em 2026 pode representar a continuidade desse fenômeno demográfico**, agora incidindo sobre a entrada das coortes no ciclo dos Anos Iniciais.

Todavia, considerando que o processo de matrícula na Rede Municipal de Ensino ainda permanece em fase de acomodação no início do ano letivo, **a CMPE mantém o monitoramento contínuo desse comportamento até o encerramento do período de consolidação das matrículas**, previsto para o final do mês de março.

Caso a variação identificada **não apresente recomposição ao longo desse período**, esta Coordenadoria procederá à elaboração de **Nota Técnica específica**, com o objetivo de caracterizar formalmente a configuração dessa depressão de matrícula e seus possíveis efeitos sobre o fluxo de estudantes da Rede Municipal de Ensino nos anos subsequentes.

9. Conclusão

Diante do exposto, informa-se que:

- O **quantitativo consolidado de matrículas da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá no período de referência (setembro a dezembro de 2025)** corresponde ao total de **59.429** estudantes;
- A **data de referência da coleta dos dados corresponde ao último dia letivo do ano escolar**, adotado como padrão metodológico para consolidação da série histórica da rede;
- Os dados apresentados foram extraídos de **bases institucionais oficiais da Secretaria Municipal de Educação**, complementadas por ferramentas de monitoramento desenvolvidas no âmbito da Coordenadoria de Microplanejamento Educacional.

Assim, a presente Nota Técnica é encaminhada para **subsidiar a instrução processual e a resposta administrativa relativa às aquisições de materiais didáticos realizadas no exercício de 2025**, permanecendo esta Coordenadoria à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Angeio Valentim Lena
Coordenador de Microplanejamento Educacional
ATO GP Nº 1642/2025
Secretaria Municipal de Educação – Cuiabá/MT